

ЭФФЕКТИВНОСТЬ L-КАРНИТИНА В КОМПЕНСАЦИИ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕКСАМЕТАЗОН- ИНДУЦИРОВАННОЙ МИОПАТИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ЖИВОТНЫХ

© 2026. В. В. Труш, В. И. Соболев

На половозрелых крысах-самках изучена эффективность L-карнитина в дозе, эквивалентной умеренной терапевтической для человека (L-CAR, 100 мг/кг/сутки, внутривнутрибрюшинно), в компенсации негативных эффектов длительно вводимого дексаметазона (ДМ, 0,25 мг/кг/2-е суток, внутривнутрибрюшинно, на протяжении от 10 до 60 дней) на скелетную мышцу смешанного типа с преимущественным преобладанием гликолитических волокон (*m. tibial anterior*).

Препараты животным опытных групп вводили на протяжении 10 (10ДМ-, 10L-CAR- и 10ДМ+L-CAR-группы), 30 (30ДМ-, 30L-CAR- и 30ДМ+L-CAR-группы) и 60 (60ДМ-, 60L-CAR- и 60ДМ+L-CAR-группы) дней в дозах, эквивалентных умеренным терапевтическим для человека, внутривнутрибрюшинно: L-карнитин – в дозе 100 мг/кг/сутки, ДМ – в дозе 0,25 мг/кг, 1 раз в 2 суток.

Введение L-карнитина в комплексе с дексаметазоном предотвратило развитие типичных для ДМ-групп признаков миопатических изменений: уменьшение массы мышцы и количества активируемых ее двигательных единиц, снижение амплитуды М-ответов на фоне их полифазии. У 30-60% особей, получавших дексаметазон с L-карнитином, наблюдалось выраженное облегчение синаптической передачи при оптимальной частоте (30 имп/с) стимуляции нервно-мышечного аппарата на фоне не уменьшенной, как у животных ДМ-группы, а нормальной и даже увеличенной амплитуды М-ответов (на 94–59 % спустя 10 и 60 дней введения пары препаратов, $p < 0,05$ относительно контроля). Кроме того, для животных ДМ+L-CAR-групп не было характерно типичных для ДМ-групп гораздо более существенного, чем у контроля, посттетанического облегчения на фоне сниженной амплитуды 1-го М-ответа в серии. Все эти факты указывают в пользу отсутствия типичной для ДМ-групп исходной заблокированности синапсов при комплексном применении дексаметазона с L-карнитином.

Применение L-карнитина в комплексе с дексаметазоном несколько снизило частоту встречаемости патологически значимой депрессии синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата: эта депрессия встречалась у 20 % особей только 30ДМ+L-CAR-группы, тогда как при изолированном применении дексаметазона она регистрировалась во всех ДМ-группах с частотой 20–30 %. В то же время спустя 30 и 60 дней комплексного применения дексаметазона с L-карнитином наблюдалось более выраженное, в сравнении с контролем ($p < 0,05$), снижение амплитуды М-ответов при высокочастотной стимуляции (70 имп/с) малоберцового нерва относительно исходного уровня, указывающее в пользу снижения лабильности синапсов.

В случае субхронического комплексного применения дексаметазона с L-карнитином (спустя 30–60 дней) у 50–30 % особей регистрировалась сниженная надежность синаптической передачи при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) нервно-мышечного аппарата. Данный факт на фоне признаков сниженной лабильности синапсов, но при этом отсутствия признаков их исходной заблокированности, указывает в пользу постсинаптических нарушений у животных, субхронически получавших дексаметазон с L-карнитином.

L-карнитин в дозе 100 мг/кг/сутки, эквивалентной умеренной терапевтической для человека (1,5 г/сутки), в модельных экспериментах на животных проявил достаточно высокую эффективность в компенсации электрофизиологических проявлений дексаметазон-индуцированной миопатии.

Ключевые слова: скелетная мышца; дексаметазон; ятрогенный гиперкортицизм; стероидная миопатия; L-карнитин, крысы.

Введение. Несмотря на широкое использование глюкокортикостероидов (ГКС) в клинической практике и высокую частоту их негативных побочных эффектов на опорно-двигательный аппарат, вопрос, касающийся способов компенсации стероидной миопатии, остается не решенным. В качестве рабочей гипотезы в настоящей работе

было высказано предположение относительно возможной эффективности L-карнитина в компенсации электрофизиологических проявлений стероидной миопатии.

Выбор L-карнитина для возможной компенсации стероидной миопатии был обусловлен следующими обстоятельствами. В последнее время в медицине интенсивно развивается метаболическое направление, направленное на коррекцию обменных процессов при различных патологиях, в том числе нарушений клеточного энергообмена, вызванных вторичными митохондриальными дисфункциями различного генеза. Одними из относительно безопасных метаболически активных веществ, идентичных собственным молекулам животного организма, являются L-карнитин и его эфир ацетилкарнитин, играющие ключевую роль в клеточном метаболизме и характеризующиеся хорошим профилем безопасности [1].

L-карнитин, участвуя в транспорте длинноцепочечных жирных кислот в митохондрии клеток и тем самым стимулируя β -окисление в них, используется как средство энерготропной терапии. Кроме того, L-карнитин оказывает антиоксидантное [2], антигипоксическое, дезинтоксикационное [3], гиполипидемическое [4], мембраностабилизирующее [5], антиапоптотическое [6], анаболическое [1] и стабилизирующее митохондрии [5] действие, регулирует активность пируватдегидрогеназного комплекса в клетках, способствуя эффективному использованию углеводов в процессе энергообмена и предотвращая лактатацидоз при высокой его интенсивности.

Некоторые из выше перечисленных эффектов карнитина могут оказаться потенциально полезными для ослабления определенных патогенетических звеньев стероидной миопатии. В частности, известно, что одним из механизмов индукции стероидной миопатии является повреждение митохондрий в мышечных волокнах [7] и внутриклеточная депривация АТФ, обуславливающая сильную активацию АМРК и, как следствие, повышение активности пути FoxO3 – атрогены (MuRF-1, Fbx32). В связи с этим потенциальным протекторным эффектом могут обладать препараты энерготропного действия, улучшающие митохондриальный биогенез и оказывающие протекторный эффект в отношении структуры митохондрий, в том числе L-карнитин [5, 8].

Кроме того, весьма полезными в ослаблении патогенетических механизмов стероидной миопатии могут быть способность L-карнитина оказывать прямое и косвенное антиоксидантное и противовоспалительное действие, повышать чувствительность тканей к инсулину и облегчать реализацию анаболических его эффектов на клетки, повышать доступность энергетических субстратов для мышечных волокон и экспрессию рецепторов для андрогенов в них, оказывать антиапоптотическое действие путем подавления трансдукции проапоптотического сигнала Fas и генерации церамида [1, 2, 9].

Установлена способность карнитина препятствовать возрастной дегенерации мышечных волокон II типа и дегенерации мышечных волокон, вызванной денервацией, ускоряя процессы их реиннервации, уменьшать повреждение скелетных мышц при физической нагрузке, ослаблять раковую саркопению и тяжесть наследственно обусловленных миопатий Беккера и Дюшена [10–13].

Между тем, известно, что ГКС способствуют накоплению карнитина в различных органах (кроме печени), а высокие дозы L-карнитина, в свою очередь, оказывают непосредственное активирующее влияние на GR-рецепторы к ГКС [14], обуславливая возникновение иммуносупрессорных и противовоспалительных эффектов, во многом идентичных таковым ГКС. В то же время установлено, что активация процессов мышечной дистрофии под действием ГКС преимущественно обусловлена реализацией

их эффектов через рецепторы GR, потому что мышцы с нокаутом гена GR оказываются устойчивыми к дексаметазон-индуцированной мышечной дистрофии [15]. В связи с этим можно предположить достаточно сложное взаимодействие между терапевтическими дозами ГКС и карнитина в их влиянии на скелетные мышцы, обуславливающее особенности эффектов L-карнитина на периферическое звено нервно-мышечного аппарата в условиях гиперкортицизма, отличные от таковых в норме или при других патологических состояниях, в том числе сопровождающихся вторичными митохондриальными дисфункциями.

В связи с этим *целью настоящей работы* явилось изучение эффективности умеренных терапевтических доз L-карнитина (100 мг/кг/сутки, внутривенно) для компенсации негативных эффектов длительно вводимого дексаметазона (0,25 мг/кг/2-е суток, внутривенно, на протяжении от 10 до 60 дней) на скелетную мышцу смешанного типа с преимущественным преобладанием гликолитических волокон (*m. tibial anterior*).

При выборе дозы L-карнитина для субхронического введения крысам исходили из следующих обстоятельств. Известно, что при повышении концентрации карнитина в крови до уровня более 40–60 мкмоль/л (концентрация эндогенного L-карнитина в плазме крови) его реабсорбция в почках начинает снижаться [16], что способствует сохранению гомеостаза L-карнитина в крови. В связи с этим введение слишком высоких доз L-карнитина в организм сопровождается выделением его излишков с мочой и не приводит к существенному повышению его содержания в скелетных мышцах и других органах. Верхний допустимый уровень суточного потребления L-карнитина в составе специализированных пищевых продуктов – 900 мг/сут, а верхний безопасный уровень суточного потребления L-карнитина в составе БАД и лекарственных препаратов для взрослых составляет 2000 мг (29 мг на 1 кг массы тела) [17]. В спортивной медицине для повышения физической выносливости спортсменов L-карнитин рекомендуют в дозе 30–75 мг/кг в сутки (2–5 г/сутки) в течение не менее чем двух недель [18]. При расчете суточной дозы L-карнитина для крыс мы исходили из умеренной суточной его дозы для человека – 1,5 г/сутки. Эквивалентная этой дозе для человека доза для мелких лабораторных животных (крыс) с учетом их удельной площади поверхности тела, определяющей уровень основного обмена, составляет 100 мг/кг/сутки. Подобная доза L-карнитина применялась в модельных экспериментах на животных в работах других специалистов по оценке эффективности L-карнитина в улучшении функционального состояния скелетных мышц, гепатопротекторного его действия и улучшения детоксикационной функции печени [11, 19]. Дозу дексаметазона для субхронического введения крысам также рассчитывали, исходя из умеренной терапевтической его дозы для человека (4 мг/сутки).

Методика. Все эксперименты выполнены в соответствии с директивой Европейского совета (The European Council Directive 86/609/EEC) по соблюдению этических принципов в работе с лабораторными животными и «Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств» [20]. Эксперименты проводились на половозрелых крысах-самках (исходная масса тела – 195–205 г, виварий Республиканского лабораторного центра санитарно-эпидемиологической службы, г. Донецк), разделенных на 4 группы: контрольную (n=10), I опытную (n=30, получали дексаметазон, ДМ-группа), II опытную (n=30, получали дексаметазон в комплексе с L-карнитином, ДМ+L-CAR-группа) и III опытную (n=30, получали L-карнитин, L-CAR-группа). Дексаметазон («KRKA», Словения) вводили 1 раз в 2-е суток, внутривенно в дозе 0,25 мг/кг. L-карнитин (торговая марка «Элькар» производства фирмы Пикфарма,

Россия) вводили в дозе 100 мг/кг, ежедневно, в водном растворе, внутривенно. Препараты вводили на протяжении 10, 30 и 60 дней. Соответственно животные каждой опытной группы были в последующем разделены на 3 подгруппы в зависимости от количества дней введения препаратов: 10ДМ-, 30ДМ- и 60ДМ-, 10ДМ+L-CAR, 30ДМ+L-CAR- и 60ДМ+L-CAR-, 10L-CAR-, 30L-CAR- и 60L-CAR-группы.

По окончании периода введения препаратов на наркотизированных животных (тиопентал натрия, 100 мг/кг, внутривенно) проводили острый опыт, в котором с помощью метода стимуляционной электромиографии изучали некоторые электрофизиологические параметры *m. tibial anterior* в условиях вызванного ее возбуждения, которое индуцировали путем раздражения сверхпороговым электрическим током малоберцового нерва при разных режимах его стимуляции с использованием методических подходов, описанных в более ранней нашей работе [21].

По окончании острого опыта в условиях глубокого наркоза проводили эвтаназию животных путем введения летальной дозы (300 мг/кг) тиопентала натрия.

Статистическую значимость различий между средними арифметическими величинами сравниваемых групп (при условии сохранения нормального закона распределения, W-тест Шапиро-Уилка) определяли при заданном уровне значимости $p < 0,05$ с помощью двухвыборочного t-теста Стьюдента для выборок с различными дисперсиями и F-статистики, значимость различий между относительными величинами устанавливали с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Изолированное введение дексаметазона сопровождалось гораздо меньшей прибавкой массы тела крыс за 2-месячный период (+ 25 % относительно исходного значения), по сравнению с таковой контрольной группы (+ 50 %), вследствие чего масса тела крыс ДМ-группы спустя 10, 30 и 60 дней введения дексаметазона значимо отличалась от соответствующих контрольных значений ($p < 0,01$, табл. 1).

Таблица 1

Средние значения ($\bar{X} \pm m$) массы тела и окружности живота крыс контрольной группы и животных, получавших дексаметазон (ДМ) и L-карнитин (L-CAR) изолированно и в комплексе, в динамике 2-месячного экспериментального периода

Параметры	Группы животных			
	Контроль	ДМ	ДМ+L-CAR	L-CAR
Исходные значения				
Масса тела, г	202,0±2,24	200,6±2,61	200,9±2,40	201,0±1,71
Окружность живота, см	15,8±0,53	15,7±0,52	15,7±0,49	15,7±0,50
Через 10 дней экспериментальных воздействий				
Масса тела, г	222,5±2,98●	193,6±2,15*	203,8±2,85*x	226,0±1,87●
Окружность живота, см	16,1±0,56	15,4±0,53	15,5±0,42	15,8±0,45
Масса печени, г	8,7±0,19	8,6±0,20	8,7±0,41	8,7±0,42
Через 30 дней экспериментальных воздействий				
Масса тела, г	260,0±4,21●	213,1±2,70*●	215,8±2,17*●	252,7±2,88●
Окружность живота, см	17,3±0,60	18,9±0,72●	16,0±0,52x	15,8±0,46
Масса печени, г	9,0±0,19	9,9±0,23*	7,9±0,25x	8,7±0,34
Через 60 дней экспериментальных воздействий				
Масса тела, г	303,0±5,28●	249,3±5,70*●	272,7±4,92*●x	327,0±3,92*●
Окружность живота, см	18,3±0,65	26,6±1,03*●	17,7±0,58x	16,8±0,59
Масса печени, г	9,2±0,20	10,4±0,29*	9,2±0,52	8,9±0,45

* – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно соответствующих значений контрольной группы; ● – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно исходного значения параметра соответствующей группы; x – различия между соответствующими ДМ+L-CAR- и ДМ-группами статистически значимы ($p < 0,05$)

Кроме того, для животных ДМ-группы было характерно первоначальное снижение аппетита (спустя первые 10 дней), а в последующем (спустя 30–60 дней введения) – повышенный аппетит и гиперфагия, обуславливающие определенные изменения жирового обмена, которые проявлялись у крыс 30ДМ- и 60ДМ-групп в значимом относительно исходного уровня ($p < 0,05$) увеличении окружности живота (на 20–69 %) и повышении этого параметра у животных 60ДМ-группы относительно контроля (на 45 %, $p < 0,05$). Кроме того, у крыс 30ДМ- и 60ДМ-групп после вскрытия отмечались излишние жировые отложения в области брюшной полости и значимое относительно контроля ($p < 0,05$) увеличение массы печени (на 10–13 %, табл. 1). Данные факты указывают в пользу развития висцерального ожирения под влиянием субхронически вводимого дексаметазона.

Длительное изолированное применение L-карнитина обуславливало аналогичный контрольному прирост массы тела за 2-месячный период (+ 63 %, $p > 0,05$ относительно контроля), но при этом отмечалась тенденция к уменьшению окружности живота, не достигавшая статистически значимого характера (табл. 1).

У животных, получавших дексаметазон с L-карнитином, наблюдался значимо больший ($p < 0,05$), в сравнении с ДМ-группой, но при этом меньший, в сравнении с контролем ($p < 0,05$), прирост массы тела за 2-месячный период введения препаратов (+ 36 %) на фоне соответствующих контролю окружности живота и массы печени (табл. 1). Данные факты косвенно указывают в пользу отсутствия выраженного висцерального ожирения у животных, подвергавшихся субхроническому введению дексаметазона и L-карнитина.

Изолированное введение дексаметазона сопровождалось ($p < 0,05$ относительно контроля) спустя 30 дней применения уменьшением массы мышцы (на 9 %), количества активируемых двигательных единиц (ДЕ) (на 43 %) и амплитуды М-ответов (на 31 %) на фоне их полифазии (табл. 2), что свидетельствует в пользу миопатических изменений исследуемой мышцы. Спустя 60 дней введения дексаметазона, несмотря на то, что средняя амплитуда М-ответов нормализовалась, но наблюдалось значимое относительно контроля ($p < 0,05$) их удлинение (на 64 %) на фоне уменьшенных массы мышцы (на 8 %) и количества активируемых ДЕ (на 40 %) и сохранности у части животных низкоамплитудных полифазных М-ответов, что косвенно указывает в пользу нормализации амплитуды М-ответов за счет увеличения плотности ДЕ в результате коллатерального спрутинга дистрофически измененных или утративших иннервацию вследствие нейропатических изменений мышечных волокон.

L-карнитин, вводимый в комплексе с дексаметазоном, предотвратил все отмеченные для ДМ-групп изменения массы мышцы, количества активируемых ДЕ, амплитуды и длительности М-ответов (табл. 2). Более того, амплитуда М-ответов спустя 10 и 60 дней введения пары препаратов (ДМ+L-карнитин) и масса мышцы спустя 60 дней комплексного применения дексаметазона и L-карнитина превосходили уровень контроля ($p < 0,05$), что было характерно и для субхронического изолированного применения L-карнитина. Кроме того, при комплексном применении дексаметазона с L-карнитином частота полифазии М-ответов (10–20 %) была ниже таковой ДМ-групп (20–40 %), и полифазные М-ответы характеризовались нормальной или повышенной, а не сниженной как в 30ДМ-группе, амплитудой (табл. 2). Все эти особенности указывают в пользу того, что у животных, получавших пару препаратов (дексаметазон+L-карнитин), косвенные признаки выраженных миопатических изменений, типичные для ДМ-групп, отсутствовали.

Таблица 2

Средние значения ($\bar{X} \pm m$) некоторых параметров М-ответа, массы и количества активируемых ДЕ *m. tibialis anterior* контрольной группы и животных, получавших дексаметазон (ДМ) и L-карнитин (L-CAR) изолированно и комплексно (ДМ+L-CAR)

Группа животных	Параметры М-ответа				Масса мышцы, мг	Количество активируемых ДЕ
	Латент-ный период, мс	Амплитуда, мВ	Длительность, мс	% полифазных потенциалов		
К	1,2±0,05	2,6±0,22	5,5±0,51	0	399,8±6,81	14,1±1,21
10ДМ	1,1±0,01 [-12*]	2,5±0,37	6,9±0,98	20	365,5±8,77 [-9*]	13,5±1,07
10L-CAR	1,1±0,04 [-13*]	6,0±0,83 [+108*]	4,8±0,64	0	438,0±22,80	12,6±1,17
10ДМ+L-CAR	1,0±0,03 [-16*]	5,6±0,60 [+94*], 124 ^x	6,0±0,43	10	415,8±9,49 14 ^x	14,3±2,81
30ДМ	1,5±0,06 [+19*]	1,8±0,20 [-31*]	5,7±0,65	40	363,9±8,50 [-9*]	8,1±0,95 [-43*]
30L-CAR	1,1±0,03 [-12*]	4,4±0,25 [+53*]	5,7±0,69	0	477,3±18,77 [+19*]	19,4±1,98 [+37*]
30ДМ+L-CAR	1,1±0,05 [-11*]	4,0±0,60 +122 ^x	5,7±0,67	20	416,0±8,28 14 ^x	17,2±1,43 113 ^x
60ДМ	1,5±0,11	3,9±0,70	9,0±1,02 [+64*]	40	366,3±10,54 [-8*]	8,4±0,88 [-40*]
60L-CAR	1,1±0,03 [-12*]	4,2±0,37 [+45*]	5,4±1,01	10	535,2±16,06 [+34*]	19,7±1,73 [+39*]
60ДМ+L-CAR	1,0±0,03 [-17*], -30 ^x	4,6±0,63 [+59*]	6,1±0,54 -32 ^x	0	511,1±16,75 [+28*], +40 ^x	15,2±2,80 [+80*]

* – в квадратных скобках указана статистически значимая разница показателя относительно соответствующего значения контрольной группы (в %, $p < 0,05$); ^x – указана статистически значимая разница показателя (в %, $p < 0,05$) между соответствующими ДМ- и ДМ+L-CAR-группами

Субхроническое введение дексаметазона (на протяжении 30–60 дней) сопровождалось более выраженной утомляемостью мышцы, в сравнении с контролем. В пользу этого указывают следующие факты. Во-первых, более существенное, чем в контроле ($p < 0,05$), уменьшение количества активируемых ДЕ мышцы после утомляющей работы (рис. 1, А). Во-вторых, значимо большее, чем в контроле ($p < 0,05$), уменьшение амплитуды М-ответов в процессе выполнения утомляющей работы: при снижении амплитуды тетануса на 50 % и 80 % относительно максимальной (рис. 1, Б, В).

L-карнитин, вводимый в комплексе с дексаметазоном, предотвратил развитие признаков повышенной утомляемости мышцы, типичное для изолированного применения дексаметазона. Во-первых, у животных, получавших пару препаратов (дексаметазон+L-карнитин), наблюдалось менее выраженное, в сравнении не только с ДМ-группами, но и контролем ($p < 0,05$), уменьшение количества активируемых ДЕ после утомляющей работы, что было характерно и для изолированного применения L-карнитина (рис. 1, А). Во-вторых, у животных ДМ+L-CAR-групп степень снижения амплитуды М-ответов при выполнении утомляющей работы (снижении амплитуды тетануса на 50 % и 80 % относительно максимальной) значимо не отличалась от таковой контроля (рис. 1, Б, В).

Рис. 1. Степень изменения количества активируемых ДЕ *m. tibialis anterior* после утомляющей работы относительно исходного уровня (в %, А) и амплитуды М-ответов в процессе выполнения утомляющей работы (в % относительно 1-го М-ответа) при снижении амплитуды тетануса на 50 % (Б) и 80 % (В) относительно максимальной у животных контрольной группы и получавших дексаметазон и L-карнитин изолированно и в комплексе. • – степень изменения параметра после утомляющей работы статистически значима относительно исходного уровня ($p < 0,05$); * – различия в степени изменения параметра у животных опытных групп статистически значимы относительно контрольной группы ($p < 0,05$); x – различия в степени изменения параметра между соответствующими ДМ- и ДМ+L-CAR-группами статистически значимы ($p < 0,05$)

В случае изолированного субхронического введения дексаметазона у части особей (70–40 % крыс 30ДМ- и 60ДМ-групп) отмечался патологически значимый (превышающий 10 % от амплитуды 1-го М-ответа в серии) декремент амплитуды 5-го М-ответа относительно 1-го при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) малоберцового нерва, свидетельствующий в пользу сниженной надежности синаптической передачи. И,

в целом, среднее значение этого декремента амплитуды М-ответов в 30ДМ- и 60ДМ-группах значимо ($p < 0,05$) отличалось от такового контроля (табл. 2). При этом у животных ДМ-групп патологически значимый декремент амплитуды М-ответов при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) нервно-мышечного аппарата чаще встречался до утомляющей работы, чем после ее выполнения (табл. 3). Данный факт свидетельствует в пользу того, что одной из причин сниженной надежности синаптической передачи в ДМ-группах является исходная заблокированность синапсов.

Таблица 3

Средние значения ($\bar{X} \pm m$) декремента амплитуды М-ответа (при низкочастотной стимуляции малоберцового нерва, 4 имп/с) в мышце контрольных животных и крыс, получавших дексаметазон (ДМ) и L-карнитин (L-CAR) изолированно и комплексно (ДМ+L-CAR)

Группа животных	Исходные значения (до утомляющей работы)		После утомляющей работы	
	Декремент 5-го М-ответа относительно 1-го, %	Доля особей с патологически значимым декрементом, %	Декремент 5-го М-ответа относительно 1-го, %	Доля особей с патологически значимым декрементом, %
Контроль	2,4±1,14	0	1,9±0,99	0
10ДМ	-5,7±3,87	10	-6,8±4,92	10
10ДМ+L-CAR	8,5±7,72	10	2,3±2,10	10
10L-CAR	-1,0±2,08	0	1,5±1,46	0
30ДМ	-19,5±4,02*	70	-8,8±6,09	30
30ДМ+L-CAR	-5,6±4,05 ^x	50	-7,0±3,98*	50
30L-CAR	-1,6±2,33	0	3,9±5,66	0
60ДМ	-10,4±3,21*	40	-1,6±7,06	10
60ДМ+L-CAR	-5,1±4,58	30	-6,2±4,74	30
60L-CAR	3,6±2,33	0	6,2±7,53	0

* – разница декремента амплитуды М-ответа относительно такового контроля статистически значима ($p < 0,05$); ^x – указана статистически значимая ($p < 0,05$) разница показателя между соответствующими ДМ- и ДМ+L-CAR-группами

Введение L-карнитина в комплексе с дексаметазоном незначительно снизило, в сравнении с ДМ-группами, частоту встречаемости патологически значимого декремента амплитуды М-ответов при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) нервно-мышечного аппарата (до 50–30 % у животных 30ДМ+L-CAR- и 60ДМ+L-CAR-групп). При этом среднее по ДМ+L-CAR-группам значение этого декремента значимо не отличалось от контроля, а спустя 30 дней введения пары препаратов оказалось значимо меньше ($p < 0,05$), чем в 30ДМ-группе (табл. 3). Еще одна особенность ДМ+L-CAR-групп, в сравнении с ДМ-группами, заключалась в том, что частота появления патологически значимого декремента амплитуды М-ответов при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) малоберцового нерва в ДМ+L-CAR-группах не уменьшалась после выполнения утомляющей работы (табл. 3). Данный факт свидетельствует в пользу того, что сниженная надежность синаптической передачи у животных ДМ+L-CAR-групп не связана с заблокированностью синапсов, а может быть следствием постсинаптических расстройств. Таким образом, L-карнитин, вводимый в комплексе с дексаметазоном, ослабил, но не предотвратил появление признаков сниженной надежности синаптической передачи, типичных при субхроническом изолированном применении дексаметазона.

Изолированное введение дексаметазона сопровождалось появлением у части особей выраженного (превышающего 30 % от амплитуды 1-го М-ответа в серии) облегчения синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-

мышечного аппарата. В целом, средняя по 10ДМ- и 30ДМ-группам степень этого облегчения превышала таковую контроля ($p < 0,05$, рис. 2, А). В то же время у животных 10ДМ-группы это выраженное облегчение синаптической передачи отмечалось на фоне нормальной амплитуды 1-го М-ответа в серии и нормальной степени посттетанического облегчения (рис. 2, В, Г). У крыс 30ДМ-группы выраженное облегчение синаптической передачи отмечалось на фоне сниженной амплитуды 1-го М-ответа в серии ($p < 0,05$ относительно контроля) и гораздо более выраженного, чем в контроле ($p < 0,05$), посттетанического облегчения, что указывает в пользу исходной заблокированности синапсов и возможных пресинаптических расстройств. Причем признаки заблокированности синапсов (сниженная относительно контроля ($p < 0,05$) амплитуда М-ответа перед тетанусом и гораздо большая, чем в контроле ($p < 0,05$), степень посттетанического облегчения) сохранялись и у животных 60ДМ-группы (рис. 2, В, Г).

L-карнитин, вводимый в комплексе с дексаметазоном, не предотвратил выраженного облегчения синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) малоберцового нерва спустя 10 и 30 дней введения пары препаратов. В то же время, это выраженное облегчение синаптической передачи отмечалось на фоне повышенной амплитуды 1-го М-ответа в серии ($p < 0,05$ относительно контроля) и нормальной степени посттетанического облегчения (рис. 2, В, Г). Кроме того, выраженное облегчение синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата отмечалось и у части животных L-CAR-групп, и средняя по L-CAR-группам степень этого облегчения превосходила таковую контроля ($p < 0,05$, рис. 2, А, Б). Данные факты указывают в пользу того, что выраженное облегчение синаптической передачи у части особей ДМ+L-CAR-групп, подобно L-CAR-группам, вероятнее всего, было обусловлено облегчающим действием L-карнитина на этот процесс.

Изолированное введение дексаметазона сопровождалось появлением у части особей (30 % в 30ДМ- и 60ДМ-группах) патологически значимой депрессии синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции малоберцового нерва (30 имп/с, рис. 3, Б). И в целом, средняя по 30ДМ- и 60ДМ-группам степень этой депрессии значимо превосходила таковую контроля ($p < 0,05$, рис. 3, А). Кроме того, для животных всех ДМ-групп было характерно гораздо более существенное, чем у контроля, снижение амплитуды М-ответов относительно 1-го в серии при высокочастотной стимуляции (70 имп/с) малоберцового нерва. Данные факты указывают в пользу более низкой лабильности синапсов и возможных постсинаптических расстройств.

L-карнитин, вводимый в комплекс с дексаметазоном, снизил частоту появления признаков патологически значимой депрессии синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) малоберцового нерва: она встречалась только у животных 30ДМ+L-CAR-группы, но средняя по группе степень этой депрессии не отличалась значимо от контроля (рис. 3, А, Б). Степень снижения амплитуды М-ответов относительно 1-го в серии при высокочастотной стимуляции (70 имп/с) малоберцового нерва у животных 10ДМ+L-CAR- и 60ДМ+L-CAR-групп значимо не отличалась от контроля и оказалась меньше таковой 10ДМ- и 60ДМ-групп ($p < 0,05$, рис. 3В). Вместе с тем, спустя 30 дней введения пары препаратов, когда при изолированном применении дексаметазона наблюдались наиболее выраженные признаки стероидной миопатии, степень снижения амплитуды М-ответов при высокочастотной стимуляции (70 имп/с) малоберцового нерва относительно 1-го в серии превосходила таковую контроля ($p < 0,05$), но оказалась значимо меньше таковой 30ДМ-группы ($p < 0,05$, рис. 3, В). Кроме того, как уже обсуждалось ранее, спустя 30 дней комплексного применения дексаметазона и L-карнитина у 50 % особей

отмечались признаки сниженной надежности синаптической передачи. В связи с тем, что признаки сниженной надежности синаптической передачи у крыс 30ДМ+L-CAR-группы сочетались с признаками выраженной ее депрессии при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата и сниженной лабильности синапсов при высокочастотной стимуляции (70 имп/с), наиболее вероятной их причиной служили постсинаптические нарушения.

Рис. 2. Значения некоторых функциональных параметров, отражающих состояние пресинаптического звена в *m. tibialis anterior* у контрольных крыс и животных, получавших дексаметазон и L-карнитин изолированно и в комплексе. А – средние значения степени облегчения синаптической передачи и частота встречаемости патологически значимого (превышающего 30 % от амплитуды 1-го М-ответа в серии) облегчения синаптической передачи (Б) при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата, В – средние значения амплитуды М-ответов перед тетанусом и степень посттетанического облегчения после 6-секундного тетануса (Г). * – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно значения соответствующего показателя контрольной группы, х – указана статистически значимая ($p < 0,05$) разница показателя между соответствующими ДМ- и ДМ+L-CAR-группами

Таким образом, L-карнитин, вводимый в комплексе с дексаметазоном, предотвратил развитие признаков выраженных миопатических нарушений (снижение амплитуды М-ответов на фоне их полифазии и уменьшение количества активируемых ДЕ и массы мышцы, типичных для 30ДМ-группы) и заблокированности синапсов.

Рис. 3. Значения некоторых параметров, отражающих состояние постсинаптического звена и лабильности синапсов в *m. tibialis anterior* у контрольных крыс и животных, получавших дексаметазон и L-карнитин изолированно и в комплексе. А – средние значения степени депрессии синаптической передачи и частота встречаемости патологически значимой депрессии синаптической передачи (Б) при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата, В – средние значения степени изменения амплитуды М-ответов (в % относительно таковой 1-го в серии) при высокочастотной стимуляции малоберцового нерва (70 имп/с). * – различия статистически значимы ($p < 0,05$) относительно соответствующего значения контрольной группы, х – указана статистически значимая ($p < 0,05$) разница показателя между соответствующими ДМ- и ДМ+L-CAR-группами

Кроме того, по окончании 2-месячного периода введения пары препаратов (дексаметазон+L-карнитин) у животных не наблюдалось патологически значимой депрессии синаптической передачи и сниженной лабильности синапсов, сохранявшихся у части особей 60ДМ-группы. Вместе с тем, спустя 30 дней введения дексаметазона с L-карнитином у части особей отмечались признаки патологически значимой депрессии синаптической передачи, сниженных ее надежности и лабильности синапсов, но они были менее выражены, в сравнении с 30ДМ-группой. Наконец, L-карнитин, вводимый в комплексе с дексаметазоном, предотвратил появление признаков повышенной утомляемости нервно-мышечного аппарата, типичных для изолированного применения дексаметазона. Все это позволяет рассматривать L-

карнитин в качестве потенциально эффективного и безопасного средства для ослабления тяжести стероидной миопатии.

Таким образом, L-карнитин в дозе 100 мг/кг/сутки, эквивалентной умеренной терапевтической для человека (1,5 г/сутки), в модельных экспериментах на животных проявил достаточно высокую эффективность в компенсации электрофизиологических проявлений дексаметазон-индуцированной миопатии.

Выводы

1. Введение L-карнитина в комплексе с дексаметазоном предотвратило развитие типичных для ДМ-групп признаков миопатических изменений: уменьшение массы мышцы и количества активируемых ее ДЕ, снижение амплитуды М-ответов на фоне их полифазии.

2. Введение L-карнитина в комплексе с дексаметазоном обуславливало возникновение у 30–60 % особей выраженного облегчения синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата, которое отмечалось на фоне не уменьшенной, как у животных ДМ-группы, а нормальной и даже увеличенной амплитуды М-ответов (на 94–59 % спустя 10 и 60 дней введения пары препаратов, $p < 0,05$ относительно контроля). Кроме того, для животных ДМ+L-CAR-групп не было характерно гораздо более существенного, чем у контроля, посттетанического облегчения на фоне сниженной амплитуды 1-го М-ответа в серии, типичных для ДМ-групп. Все эти факты указывают в пользу отсутствия типичной для ДМ-групп исходной заблокированности синапсов при комплексном применении дексаметазона с L-карнитином.

3. Применение L-карнитина в комплексе с дексаметазоном несколько снизило частоту встречаемости патологически значимой депрессии синаптической передачи при оптимальной частоте стимуляции (30 имп/с) нервно-мышечного аппарата: эта депрессия встречалась у 20 % особей только 30ДМ+L-CAR-группы, тогда как при изолированном применении дексаметазона она регистрировалась во всех ДМ-группах с частотой 20–30 %. В то же время спустя 30 и 60 дней комплексного применения дексаметазона с L-карнитином наблюдалось более выраженное, в сравнении с контролем ($p < 0,05$), снижение амплитуды М-ответов при высокочастотной стимуляции (70 имп/с) малоберцового нерва относительно исходного уровня, указывающее в пользу снижения лабильности синапсов.

4. В случае субхронического комплексного применения дексаметазона с L-карнитином (спустя 30–60 дней) у 50–30 % особей регистрировалась сниженная надежность синаптической передачи при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) нервно-мышечного аппарата. Данный факт на фоне признаков сниженной лабильности синапсов, но при этом отсутствия признаков их исходной заблокированности, указывает в пользу постсинаптических нарушений у животных, субхронически получавших дексаметазон с L-карнитином.

5. У животных ДМ- и ДМ+L-CAR-групп наблюдался разный характер изменения частоты встречаемости сниженной надежности синаптической передачи после выполнения утомляющей работы, отражающий разные причины понижения надежности работы синапсов. Если у животных ДМ-групп патологически значимый декремент амплитуды М-ответов при низкочастотной стимуляции (4 имп/с) нервно-мышечного аппарата, чаще встречался до утомляющей работы, чем после ее выполнения, то у крыс ДМ+L-CAR-групп – с одинаковой частотой до и после утомляющей работы. Данный факт свидетельствует в пользу того, что одной из причин сниженной надежности синаптической передачи в ДМ-группах является исходная

заблокированность синапсов, тогда как у животных ДМ+L-CAR-групп – постсинаптические нарушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fielding, R., Riede, L., Lugo, J.P., Bellamine, A. L-carnitine supplementation in recovery after exercise // *Nutrients*. – 2018. – Vol. 10, No 3. – P. 349. – DOI: 10.3390/nu10030349
2. Nachvak, S.M., Shabanpur, M., Mostafai, R. & Heidari, M.R. L-Carnitine supplementation reduces biomarkers of inflammatory and oxidative stress in patients with coronary artery disease: a randomised controlled trial // *J. Arch. Physiol. Biochem.* – 2023. – Vol. 129, No 1. – P. 61-68. – DOI: 10.1080/13813455.2020.1797102
3. Chiechio, S., Canonico, P. & Grilli, M. L-Acetylcarnitine: A Mechanistically Distinctive and Potentially Rapid-Acting Antidepressant Drug // *Int. J. Mol. Sci.* – 2018. – Vol. 19, No 11. – P. 11-13. – DOI:10.3390/ijms19010011
4. El-Hattab, A.W. & Scaglia, F. Disorders of carnitine biosynthesis and transport // *Molecular Genetics and Metabolism*. – 2015. – V. 116, No 3. – P. 107-112. – DOI: 10.1016/j.ymgme.2015.09.004
5. Gnoni, A., Longo, S., Gnoni, G.V. & Giudetti, A.M. Carnitine in human muscle bioenergetics: can carnitine supplementation improve physical exercise? // *Molecules*. – 2020. – Vol. 25, No 1. – P. 182. – DOI: 10.3390/molecules25010182
6. Naderi Noreini, S., Malmir, M., Ghafarizadeh, A., Faraji, T. & Bayat, R. Protective effect of L-carnitine on apoptosis, DNA fragmentation, membrane integrity and Lipid peroxidation of spermatozoa in the asthenoteratospermic men // *Andrologia*. – 2021. – Vol. 53, No 2. – P. e13932. – DOI: 10.1111/and.13932
7. Jiao, H., Zhou, K., Zhao, J., Wang, X., Lin, H. A high-caloric diet rich in soy oil alleviates oxidative damage of skeletal muscles induced by dexamethasone in chickens // *Redox. Rep.* – 2018. – Vol. 23, No 1. – P. 68-82. – DOI: 10.1080/13510002.2017.1405494
8. Шафоростова, Е.А. Влияние истощения L-карнитина при длительной терапии мельдонием на митохондриальный баланс в мозге мышей / Е.А. Шафоростова, А.П. Гуреев, И.Ю. Виткалова, В.Н. Попов // *Биомедицинская химия*. – 2021. – Т. 67, вып. 1. – С. 74-80. – DOI: 10.18097/PBMC20216701074
9. Sangouni, A.A., Pakravanfar, F., Ghadiri-Anar, A., Nadjarzade, A., Fallahzade, H. & Hosseinzadeh, M. The effect of L-carnitine supplementation on insulin resistance, sex hormone-binding globulin and lipid profile in overweight/ obese women with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial // *Eur. J. Nutr.* – 2022. – Vol. 61, No 3. – P. 1199-1207. – DOI: 10.1007/s00394-021-02659-0
10. Котов, С.В. Положительный эффект энерготропной терапии (L-карнитина и коэнзима Q10) у больного миопатией Беккера по данным МРТ мышц конечностей / С.В. Котов, М.С. Бунак, Е.В. Бородатая, О.П. Сидорова // *Практическая медицина*. – 2018. – Т.16, № 10. – С. 117-120. – DOI: 10.32000/2072-1757-2018-10-117-120.
11. Хуторская, И.А. Морфология скелетных мышц при динамической физической нагрузке и коррекции L-карнитином / И.А. Хуторская, Г.Ф. Шаймарданова, В.П. Балашов, В.Н. Абрамов, А.В. Балашов, Е.В. Быстрова, И.А. Евстифеева // *Клин. экп. морфология*. – 2024. – Т. 13, № 4. – С. 67-75. – DOI: 10.31088/CEM2024.13.4.67-75
12. Lu, Z., Wang, L., Huo, Zh., Li, Na, Tong, N., Chong, F., Liu, J., Zhang, Y. & Xu, H. L-Carnitine relieves cachexia-related skeletal muscle fibrosis by inducing deltex E3 ubiquitin ligase 3L to negatively regulate the Runx2/COL1A1 axis // *J. Cachexia Sarcopenia Muscle*. – 2024. – Vol. 15, No 5. – P. 1953-1964. – DOI: 10.1002/jcsm.13544
13. Yarizadh, H., Shab-Bidar, S., Zamani, B., Nazary Vanani, A., Baharlooi, H. & Djafarian, K. The Effect of L-Carnitine Supplementation on Exercise-Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials // *Journal of the American College of Nutrition*. – 2020. – Vol. 39, No 5. – P. 457-468. – DOI:10.1080/07315724.2019.1661804
14. Alesci, S., De Martino, M.U., Kino, T., Ilias I. L-Carnitine is a modulator of the glucocorticoid receptor alpha // *Ann. NY Acad. Sci.* – 2004. – Vol. 1024. – P. 147-152. – DOI: 10.1196/annals.1321.012
15. Watson, M.L., Baehr, L.M., Reichardt, H.M., Tuckermann, J.P., Bodine, S.C. & Furlow, J.D. A cell-autonomous role for the glucocorticoid receptor in skeletal muscle atrophy induced by systemic glucocorticoid exposure // *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.* – 2012. – Vol. 302, No 10. – P. E1210-E1220. – DOI: 10.1152/ajpendo.00512.2011
16. Evans, A.M., Fornasini, G. Pharmacokinetics of L-carnitine // *Clin. Pharmacokinet.* – 2003. – Vol. 42. – P. 941-967. – DOI: 10.2165/00003088-200342110-00002

17. Коденцова, В.М. L-карнитин: пищевые источники, адекватные и клинически эффективные дозы / В.М. Коденцова, Д.В. Рисник, Е.В. Крюкова, С.Г. Дарий // Медицинский совет. – 2024. – Т. 18, № 5. – С. 320-328. – DOI: 10.21518/ms2024-028
18. Wall, B.T., Stephens, F.B., Constantin-Teodosiu, D., Marimuthu, K., Macdonald, I.A. & Greenhaff, P.L. Chronic oral ingestion of l-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans // *Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab.* – 2011. – Vol. 21, № 5. – P. 385-397. – DOI: 10.1113/jphysiol.2010.201343
19. Становская, В.И. Влияние пантенола и карнитина на ферменты обмена альдегидов в печени крыс, пораженных тетрахлорметаном / В.И. Становская, П.С. Пронько, А.В. Гайшманова, Д.А. Мискевич // *Экспериментальная и клиническая фармакология.* – 2009. – Т. 72, № 2. – С. 39-40. – DOI: 10.30906/0869-2092-2009-72-2-39-40
20. Миронова, А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / А.Н. Миронова, Н.Д. Бунатян. – М.: Минздрав РФ, ЗАО «Гриф и К», 2012. – 944 с.
21. Труш В.В. Модуляция биотином некоторых электрофизиологических проявлений стероидной миопатии в модельных экспериментах на животных / В.В. Труш, В.И. Соболев, М.Н. Попов // *Экспериментальная и клиническая фармакология.* – 2024. – Т. 87, № 7. – С. 15-24. – DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-7-15-24

REFERENCES

1. Fielding R., Riede L., Lugo J.P. & Bellamine A. (2018) L-carnitine supplementation in recovery after exercise. *Nutrients.* 10(3), 349, doi: 10.3390/nu10030349
2. Nachvak, S.M., Shabanpur, M., Mostafai, R. & Heidari, M.R. (2023) L-Carnitine supplementation reduces biomarkers of inflammatory and oxidative stress in patients with coronary artery disease: a randomised controlled trial. *J. Arch. Physiol. Biochem.* 129(1), 61-68, doi: 10.1080/13813455.2020.1797102
3. Chiechio, S., Canonico, P. & Grilli, M. (2018) L-Acetylcarnitine: A Mechanistically Distinctive and Potentially Rapid-Acting Antidepressant Drug. *Int. J. Mol. Sci.* 19(11), 11-13, doi:10.3390/ijms19010011
4. El-Hattab, A.W. & Scaglia, F. (2015) Disorders of carnitine biosynthesis and transport. *Molecular Genetics and Metabolism.* 116(3), 107-112, doi: 10.1016/j.ymgme.2015.09.004
5. Gnoni, A., Longo, S., Gnoni, G.V. & Giudetti, A.M. (2020) Carnitine in human muscle bioenergetics: can carnitine supplementation improve physical exercise? *Molecules.* 25(1), 182, doi: 10.3390/molecules25010182
6. Naderi Noreini, S., Malmir, M., Ghafarizadeh, A., Faraji, T. & Bayat, R. (2021) Protective effect of L-carnitine on apoptosis, DNA fragmentation, membrane integrity and Lipid peroxidation of spermatozoa in the asthenoteratospermic men. *Andrologia.* 53(2), e13932, doi: 10.1111/and.13932
7. Jiao, H., Zhou, K., Zhao, J., Wang, X. & Lin, H. (2018) A high-caloric diet rich in soy oil alleviates oxidative damage of skeletal muscles induced by dexamethasone in chickens. *Redox. Rep.* 23(1), 68-82, doi: 10.1080/13510002.2017.1405494
8. Shaforostova, E.A., Gureev, A.P., Vitkalova, I.Yu. & Popov, V.N. (2021) The effect of l-carnitine depletion induced by long-term therapy of mice with meldonium on brain mitochondrial balance. *Biomedical Chemistry.* 67 (1), 74-80. (In Russian), doi: 10.18097/PBMC20216701074
9. Sangouni, A.A., Pakravanfar, F., Ghadiri-Anar, A., Nadjarzade, A., Fallahzade, H. & Hosseinzadeh, M. (2022) The effect of L-carnitine supplementation on insulin resistance, sex hormone-binding globulin and lipid profile in overweight/ obese women with polycystic ovary syndrome: A randomized clinical trial // *Eur. J. Nutr.* 61(3), 1199-1207, doi: 10.1007/s00394-021-02659-0
10. Kotov, S.V., Bunak, M.S., Borodataya, E.V. & Sidorova, O.P. (2018) Positive effect of energotropic therapy (L-carnitin, coenzim Q10) in patient with Becker muscular dystrophy based on the magnetic resonance imaging of limb muscles. *Practical Medicine.* 16(10), 117-120. (In Russian), doi: 10.32000/2072-1757-2018-10-117-120
11. Khutorskaya, I.A., Shaimardanova, G.F., Balashov, V.P., Abramov, V.N., Balashov, A.V., Bystrova, E.V. & Evstifeeva, I.A. (2024) Morphology of skeletal muscles during dynamic physical activity and correction with L-carnitine. [*Klin. eksp. morfologiya = Klin. Exp. Morphology*]. 13(4), 67-75. (In Russian), doi: 10.31088/CEM2024.13.4.67-75
12. Lu, Z., Wang, L., Huo, Zh., Li, Na, Tong, N., Chong, F., Liu, J., Zhang, Y. & Xu, H. (2024) L-Carnitine relieves cachexia-related skeletal muscle fibrosis by inducing deltex E3 ubiquitin ligase 3L to negatively regulate the Runx2/COL1A1 axis. *J. Cachexia Sarcopenia Muscle.* 15(5), 1953-1964, doi: 10.1002/jcsm.13544

13. Yarizadh, H., Shab-Bidar, S., Zamani, B., Nazary Vanani, A., Baharlooi, H. & Djafarian, K. (2020) The Effect of L-Carnitine Supplementation on Exercise-Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. *Journal of the American College of Nutrition*. 39(5), 457-468, doi:10.1080/07315724.2019.1661804
14. Alesci, S., De Martino, M.U., Kino, T. & Ilias, I. (2004) L-Carnitine is a modulator of the glucocorticoid receptor alpha. *Ann. NY Acad. Sci.* 1024, 147-152, doi: 10.1196/annals.1321.012
15. Watson, M.L., Baehr, L.M., Reichardt, H.M., Tuckermann, J.P., Bodine, S.C. & Furlow, J.D. (2012) A cell-autonomous role for the glucocorticoid receptor in skeletal muscle atrophy induced by systemic glucocorticoid exposure. *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.* 302(10), E1210-E1220, doi: 10.1152/ajpendo.00512.2011
16. Evans, A.M. & Fornasini, G. (2003) Pharmacokinetics of L-carnitine. *Clin. Pharmacokinet.* 42, 941-967, doi: 10.2165/00003088-200342110-00002
17. Kodentsova, V.M., Risnik, D.V., Kryukova, E.V. & Darius S.G. (2024) L-carnitine: food sources, adequate and clinically effective doses. *Medical Council.* 18(5), 320-328. (In Russian), doi: 10.21518/ms2024-028
18. Wall, B.T., Stephens, F.B., Constantin-Teodosiu, D., Marimuthu, K., Macdonald, I.A. & Greenhaff, P.L. (2011) Chronic oral ingestion of l-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans. *Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab.* 21(5), 385-397, doi: 10.1113/jphysiol.2010.201343
19. Satanovskaya, V.I., Pron'ko, P.S., Gaishmanova, A.V. & Miskevich, D.A. (2009) Effects of panthenol and carnitine on aldehyde metabolic enzymes in rats with tetrachloromethane-induced liver injury. [*Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya = Experimental and Clinical Pharmacology*]. 72(2), 39-40. (In Russian), doi: 10.30906/0869-2092-2009-72-2-39-40
20. Mironova, A.N. & Bunatyan, N.D. (2012) [*Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovaniy lekarstvennykh sredstv = Guidelines for conducting preclinical studies of drugs*]. M.: Minzdrav RF, ZAO «Grif i K». 944 p. (In Russian)
21. Trush, V.V., Sobolev, V.I. & Popov, M.N. (2024) Modulation by biotin of some electrophysiological manifestations of steroid myopathy in animal model experiments. [*Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya = Experimental and clinical pharmacology*]. 87(7), 15-24. (In Russian), doi: 10.30906/0869-2092-2024-87-7-15-24

EFFECTIVENESS OF L-CARNITINE IN COMPENSATION OF ELECTROPHYSIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF DEXAMETHASONE-INDUCED MYOPATHY IN EXPERIMENTS ON ANIMALS

V. V. Trush, V. I. Sobolev

The effectiveness of moderate therapeutic doses of L-carnitine (L-CAR, 100 mg/kg/day, intraperitoneally) to compensate for the negative effects of long-term administration of dexamethasone (DM, 0.25 mg/kg/2 days, intraperitoneally, for 10 to 60 days) on skeletal muscle of mixed type with predominantly glycolytic fibers (*m. tibial anterior*) was studied in mature female rats.

The preparations were administered to the animals of the experimental groups for 10 (10DM-, 10L-CAR-, and 10DM+L-CAR-groups), 30 (30DM-, 30L-CAR-, and 30DM+L-CAR-groups) and 60 (60DM, 60L-CAR, and 60DM+L-CAR groups) days at doses equivalent to moderate therapeutic doses for humans, intraperitoneally: L-carnitine at a dose of 100 mg/kg/day, DM at a dose of 0.25 mg/kg, once every 2 days.

The administration of L-carnitine in combination with dexamethasone prevented the development of signs of myopathic changes typical for the DM-groups: a decrease in muscle mass and the number of its activated motor units, a decrease in the amplitude of M-responses against the background of their polyphasia. In 30–60 % of individuals receiving dexamethasone with L-carnitine, a marked facilitation of synaptic transmission was observed at the optimal frequency (30 imp/s) of stimulation of the neuromuscular apparatus against the background of not reduced, as in the animals of the DM-group, but normal and even increased amplitude of M-responses (by 94–59 % after 10 and 60 days of administration of the pair of medicines, $p < 0.05$ relative to the control). In addition, for animals of the DM+L-CAR-groups, a much more significant post-tetanic facilitation was not characteristic than in the control against the background of a reduced amplitude of the 1st M-response in the series, typical for the DM-groups. All these facts indicate in favor of the absence of the initial blockade of synapses typical for the DM-groups with the complex use of dexamethasone with L-carnitine.

The use of L-carnitine in combination with dexamethasone somewhat reduced the incidence of pathologically significant depression of synaptic transmission at the optimal stimulation frequency (30 imp/s) of

the neuromuscular apparatus: this depression occurred in 20 % of individuals only in the 30DM+L-CAR-group, whereas with isolated use of dexamethasone it was recorded in all DM-groups with a frequency of 20–30 %. At the same time, after 30 and 60 days of combined use of dexamethasone with L-carnitine, a more pronounced decrease in the amplitude of M-responses during high-frequency stimulation (70 imp/s) of the peroneal nerve relative to the initial level was observed compared to the control ($p < 0.05$), indicating a decrease in synaptic lability. In the case of subchronic combined use of dexamethasone with L-carnitine (after 30–60 days), 50–30 % of individuals showed reduced reliability of synaptic transmission during low-frequency stimulation (4 imp/s) of the neuromuscular apparatus. This fact, against the background of signs of reduced synaptic lability, but the absence of signs of their initial blocking, indicates postsynaptic disorders in animals subchronically receiving dexamethasone with L-carnitine.

L-carnitine at a dose of 100 mg/kg/day, equivalent to a moderate therapeutic dose for humans (1.5 g/day), in model experiments on animals showed a fairly high efficiency in compensating for the electrophysiological manifestations of dexamethasone-induced myopathy.

Key words: skeletal muscle; dexamethasone; iatrogenic hypercortisolism; steroid myopathy; L-carnitine, rats.

Поступила в редакцию 24.02.2026 г.

Труш Вера Владимировна

доктор биологических наук, доцент,
заведующая кафедрой физиологии и биофизики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ver.trush@yandex.ru,
ORCID 0000-0001-8514-8431
SPIN-код: 1348-5996

Trush Vera Vladimirovna

Doctor of Biological Sciences,
Head of the Department of Physiology and Biophysics,
Donetsk state university, Donetsk, DPR, RF.

Соболев Валерий Иванович

доктор биологических наук, профессор,
профессор кафедры здоровья и реабилитации
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», г. Ялта, Крым, РФ.
E-mail: v.sobolev@mail.ru,
ORCID 0000-0001-9318-5224
SPIN-код: 3093-6730

Sobolev Valery Ivanovich

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor of the Department of Health and
Rehabilitation, V.I. Vernadsky Crimean Federal
University, Yalta, Crimea, RF.